

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO PROFISSIONAL

Luiz Fernandes Dias Júnior*

RESUMO

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) tem uma história longa e complexa que remonta à época do Brasil colonial com missões basilares caracterizadas pela manutenção da ordem e segurança, visto que, a Instituição passou por diversas transformações ao longo dos anos, incluindo mudanças em sua estrutura, papel na sociedade e práticas de policiamento. Esta evolução histórica Institucional é marcada pela inserção processo gradual e significativo da educação no contexto profissional onde formação educacional dos policiais passou a ser valorizada como uma forma de melhorar o desempenho, a ética e a integridade da instituição. Ao longo do século XIX, a estrutura e o papel da polícia no Rio de Janeiro passaram por inúmeras intervenções no campo da modernização e profissionalização aderindo novas técnicas de policiamento, treinamento e capacitação de pessoal e atualização de equipamentos que abrange desde os cursos de formação básica até programas de ensino superior e especializações em áreas peculiares proporcionando mudanças sociais, políticas e a integração de proximidade com a comunidade com ênfase na cidadania e direitos humanos. A pesquisa acadêmica baseia-se na revisão bibliográfica de autores e na prática cotidiana dos especialistas no desempenho de suas obrigações e responsabilidades para com os cidadãos. Portanto, a PMERJ desempenha um papel crucial na comunidade, atuando como a principal força de segurança estadual, com ênfase na preservação e proteção da segurança física e social dos cidadãos, bem como dos bens públicos. Nesse contexto, as abordagens metodológicas propostas buscam uma avaliação abrangente dos elementos e situações discutidos ao longo da pesquisa sobre a evolução histórica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a inserção da educação no contexto profissional.

Palavras-chave: Educação profissional; PMERJ; Segurança Pública; Cidadão.

ABSTRACT

The Military Police of the State of Rio de Janeiro (PMERJ) has a long and complex history that dates back to the era of colonial Brazil with basic missions characterized by the maintenance of order and security, as the Institution has undergone several transformations over the years, including changes to its structure,

*Pós-graduado em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil (FACETEN). Licenciado em Pedagogia pela Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB). Licenciado em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Professor, Revisor e Conteudista do Programa Banco de Talentos da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. Servidor Público Estadual. lfdj84@gmail.com.

role in society and policing practices. This institutional historical evolution is marked by the gradual and significant insertion of education in the professional context where the educational training of police officers began to be valued as a way of improving the performance, ethics and integrity of the institution. Throughout the 19th century, the structure and role of the police in Rio de Janeiro underwent numerous interventions in the field of modernization and professionalization, adopting new policing techniques, training and qualification of personnel and updating equipment, ranging from basic training courses to higher education programs and specializations in specific areas providing social and political changes and close integration with the community with an emphasis on citizenship and human rights. Academic research is based on the literature review of authors and the daily practice of experts in carrying out their obligations and responsibilities towards citizens. Therefore, PMERJ plays a crucial role in the community, acting as the main state security force, with an emphasis on preserving and protecting the physical and social security of citizens, as well as public assets. In this context, the proposed methodological approaches seek a comprehensive assessment of the elements and situations discussed throughout the research on the historical evolution of the Military Police of the State of Rio de Janeiro and the insertion of education in the professional context.

Keywords: Professional education; PMERJ; Public security; Citizen.

1 INTRODUÇÃO

No começo do século XIX, devido à expansão de Napoleão pelo continente europeu, a Família Real portuguesa optou por se deslocar para o Brasil. Ao chegar aqui, estabeleceu-se na cidade do Rio de Janeiro e começou a reestruturar o governo, nomeando novos ministros. Anteriormente, a segurança pública no Reino de Portugal era principalmente responsabilidade dos quadrilheiros que era composto por grupos de cidadãos livres designados pelas câmaras municipais para patrulhar as cidades e vilas em todas as possessões portuguesas, incluindo o Brasil colonial. Na cidade do Rio, por exemplo, eles eram encarregados de policiar ruas e alamedas, e com o passar do tempo a população cresceu e já não eram mais suficientes para proteger a nova Corte, que agora abrigava cerca de 60 mil pessoas, mais da metade das quais eram escravos.

A transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, trouxe consigo uma série de transformações e a necessidade de estruturar instituições que garantissem a estabilidade no novo contexto. Em 13 de maio de 1809, no aniversário do príncipe regente, D. João VI instituiu a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia da Corte. Esta corporação foi autorizada a ter 218 guardas e incluía um estado-maior, três companhias de infantaria e um esquadrão de cavalaria. A Guarda

Real de Polícia (GRP) adotou armas e uniformes semelhantes aos da Guarda Real lisboeta. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) tem suas raízes na época do Brasil Colônia. A Instituição foi fundada em 1809, por meio do Alvará Régio de Dom João VI, foi criada a Real Polícia Militar, antecessora da atual PMERJ, durante o período em que o país ainda era uma colônia de Portugal. A criação da Polícia Militar no Rio de Janeiro foi uma resposta às demandas por segurança e ordem pública na então capital do Império que está associada ao contexto histórico da época, marcado por mudanças sociais, políticas e econômicas. A instituição tinha como principais atribuições à manutenção da ordem pública, o combate à criminalidade e a preservação da segurança na capital do Império.

A GRP teve um papel crucial em eventos importantes da história brasileira, como o processo de independência do país. Em 25 de abril de 1821, D. João VI foi obrigado a retornar a Portugal, deixando seu filho, o príncipe D. Pedro, no Brasil. No entanto, as Cortes em Lisboa ordenaram o retorno imediato de Pedro, levando as elites brasileiras a promoverem um abaixo-assinado, conhecido como Dia do Fico. Em 09 de janeiro de 1822, a população foi convocada a se reunir em uma residência no centro do Rio de Janeiro para assinar um manifesto pela permanência de D. Pedro. Sendo ordenado que as tropas da Guarda Real da Polícia protegessem o abaixo-assinado e depois o escoltassem até o Paço, para ser entregue a D. Pedro que decidiu permanecer no Brasil. Em setembro do mesmo ano, a GRP apoiou a princesa Dona Leopoldina e o ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, mantendo a ordem pública ao lado do príncipe enquanto ele viajava para São Paulo e, em 07 de setembro, proclamava a independência do Brasil. Em junho de 1831, após uma série de conflitos políticos, a Imperial Guarda de Polícia, vista como próxima a D. Pedro I, que havia acabado de abdicar, foi desfeita e substituída por civis responsáveis pela segurança da cidade do Rio de Janeiro. Isso contribuiu para o aumento da violência e, em 10 de outubro, o regente Diogo Feijó criou o Corpo de Guardas Municipais Permanentes, composto por oficiais do exército e autorizado para as províncias criarem suas próprias versões. Isso aconteceu em meio a várias rebeliões militares, levando Feijó a considerar até mesmo a abolição do exército permanente em favor de uma força civil mobilizável em caso de ameaças ao país. As tropas permanentes foram alojadas no antigo mosteiro dos frades franciscanos italianos.

Durante as regências, o Município Neutro da Corte foi criado em 12 de agosto de 1834, separando a cidade do Rio de Janeiro da província e transferindo a responsabilidade pelo policiamento do interior e da baixada fluminense para o Corpo de Guardas Municipais Permanentes sediados no Rio. Em 14 de abril do ano seguinte, a Guarda Policial da Província do Rio de Janeiro foi instalada em Niterói, com um efetivo de 241 policiais autorizado pela Lei nº 16, promulgada pelo presidente Joaquim José Rodrigues Torres. Seu primeiro comandante foi o capitão João Nepomuceno Castrioto, indicado pelo major Luís Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Esta guarda participou de várias batalhas, como as Revoltas Liberais de 1842 em Minas Gerais e São Paulo. A Polícia Militar teve um papel importante foi o conflito com o Paraguai, que começou em 1865. O Brasil, junto com Uruguai e Argentina, formou a Tríplice Aliança para enfrentar o Paraguai. Devido à falta de soldados, o governo imperial criou os "Corpos de Voluntários da Pátria", e o Corpo Policial do Rio de Janeiro enviou 510 homens sob o comando do tenente-coronel João José de Brito. Seus feitos heroicos renderam homenagens do governo argentino em 04 de abril de 1867. Os membros deste corpo ficaram conhecidos como "treme-terra". Em 10 de julho do mesmo ano, um grupo de 510 oficiais e soldados partiu do Quartel dos Barbonos, atual Quartel General da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Este grupo foi designado como o 31º Corpo de Voluntários da Pátria. Foi nesse momento que surgiu a mascote da corporação: um cão chamado Bruto. Bruto era um animal de rua que um dia entrou no quartel e se tornou a mascote da tropa. Quando toda a infantaria do Corpo partiu para a Guerra do Paraguai, Bruto seguiu junto com eles. Os relatos dos militares afirmam que Bruto participou ativamente dos combates e, apesar de ter sido ferido, retornou com a tropa ao Brasil em 1870, quando as hostilidades chegaram ao fim. Após sua morte por envenenamento, os membros da corporação decidiram empalhar seu corpo, que até hoje está em exposição no Museu da Polícia Militar.

Com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, as duas corporações policiais militares estavam presentes durante o momento histórico, com suas tropas estacionadas junto com o exército no Campo de Santana, onde ficava a sede do Ministério da Guerra e outros órgãos públicos imperiais. Nas décadas seguintes, a Polícia Militar esteve envolvida em diversos conflitos políticos e sociais em todo o país, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, agora capital federal.

Isso incluiu as Revoltas da Armada e da Vacina, bem como as Revoluções Constitucionalistas de 1930, 1932 e 1964.

Em 1960, com a transferência da capital para Brasília, o antigo Distrito Federal, que incluía a cidade do Rio de Janeiro, tornou-se o estado da Guanabara. A Polícia Militar do Distrito Federal foi então renomeada como Polícia Militar do Estado da Guanabara, enquanto no estado do Rio de Janeiro, a corporação já era conhecida como Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 1947. Em 1974, os dois estados foram reunidos pela Lei Complementar nº 20, que determinou a fusão do Rio de Janeiro e da Guanabara em 15 de março de 1975. Como resultado, a nova unidade da federação manteve o nome de estado do Rio de Janeiro, e suas corporações policiais-militares foram fundidas. Assim, a Polícia Militar como conhecemos hoje foi estabelecida, mantendo seu Quartel General no histórico Quartel dos Barbonos. Com a fusão, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foi criado como uma entidade separada, não mais subordinada à PMERJ.

As décadas seguintes testemunhariam grandes mudanças na sociedade brasileira, especialmente na população fluminense. A Polícia Militar acompanhou essas mudanças diversificando suas unidades operacionais e especializadas, atendendo às crescentes demandas. Esta versatilidade demonstra uma corporação bicentenária fortemente ligada à história do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, composta por homens e mulheres que trabalham incansavelmente para manter a ordem, segurança e paz da sociedade fluminense, se preparando para continuar desempenhando um papel central na preservação da ordem pública no novo milênio. Ao longo dos anos, a Polícia Militar do Rio de Janeiro passou por diversas transformações, adaptando-se aos diferentes momentos históricos e às demandas da sociedade.

2 A EDUCAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A história completa da educação na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) reflete a constante busca por aprimoramento, alinhada às mudanças sociais e às demandas complexas da segurança pública. O contexto histórico moldou a evolução dos métodos educacionais, destacando a importância de uma abordagem holística para o desenvolvimento profissional dos policiais militares. Marcada por evoluções ao longo do tempo. Inicialmente, as formações eram focadas em aspectos técnicos e táticos, com ênfase em treinamentos práticos

para a atuação policial. Com o passar dos anos, observou-se a necessidade de aprimorar não apenas as habilidades operacionais, mas também as competências sociais e cognitivas dos policiais.

A educação é um elo crucial que integra o indivíduo à sociedade e ao grupo social em que está inserido. Vale ressaltar algumas peculiaridades interessantes. Em sua essência, as traduções apontam para o ato de fornecer ensinamentos com o propósito de apresentar preceitos e normas, capacitando o indivíduo a viver e interagir na sociedade, independentemente das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. A palavra "educação" frequentemente nos leva a associá-la automaticamente à ideia de escola ou a um local designado para educar pessoas. No entanto, na realidade atual, marcada pela era da tecnologia, os objetivos da educação estão fundamentados na transmissão de cultura. Isso vai além da forma tradicional de promover a adaptação dos indivíduos à sociedade, agora envolvendo o desenvolvimento de suas competências e potencialidades.

“Entendida como processo vivo que perpassa toda a vida dos indivíduos, laborando na confluência entre o ser humano singular e sua necessária pluralidade social, ela se mostra imprescindível tanto para o desenvolvimento pessoal e formação da personalidade individual, quanto para a convivência entre grupos e pessoas e a solução dos problemas sociais, colocando-se, portanto, como componente incontestável de uma educação de qualidades”. (PARO, 2000, p. 13).

A participação ativa no ensino é essencial para capacitar e manter atualizado o profissional em sua diversificada atuação diário na sociedade. Diante dessa realidade, destaca-se a relevância da Educação Continuada na área da Segurança Pública. A elaboração prática das atividades educacionais oferece uma abordagem abrangente da docência, integrando suas funcionalidades para aprimorar a qualidade profissional do Agente de Segurança Pública. Isso possibilita o desempenho eficaz e fundamentado, alinhado aos parâmetros e enfoques linguísticos dos conteúdos instrucionais.

A Educação Continuada é uma ferramenta que promove o desenvolvimento do aprendizado e o aprimoramento dos profissionais, abordando necessidades significativas de avanço no conhecimento. Esse processo contribui para a ascensão e mobilização de saberes. Com o avanço das tecnologias de informação, comunicação e educação, surgem novas formas de acesso ao conhecimento, enfocando o desenvolvimento de habilidades e competências com uma metodologia

prática de ensino. Isso é relevante para a distribuição sistematizada de estudos específicos, oferecendo flexibilidade de horários e contribuindo para o sucesso da educação profissional contínua, com destaque para o papel crucial do docente nesse processo.

“Aprendizado, aprendizagem é aquisição de uma técnica qualquer, simbólica, emotiva ou de comportamento: isto é, uma mudança nas respostas de um organismo ao ambiente que melhore tais respostas em vista da conservação e do desenvolvimento do próprio organismo”. (BECKER, 1993, p. 26).

A atuação dos profissionais de Segurança Pública na sociedade contemporânea é sistematizada e envolve todo o planejamento estratégico diante das ações pedagógicas criativas e dinâmicas. Isso possibilita a construção de conhecimento e competências, com ênfase nas abordagens cruciais existentes no ambiente de trabalho. É crucial destacar que a aprendizagem e o conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento e a ascensão, independentemente do setor de trabalho. Os profissionais competentes em suas áreas de conhecimento que sabem interagir de forma prática e autêntica durante o exercício de suas funções. Por meio da pesquisa de conteúdo, compreendemos a relação direta entre a Educação Continuada e a ascensão profissional do profissional ocorre independentemente da modalidade de ensino, seja presencial ou à distância, o objetivo é promover a inclusão educacional por meio de um ensino de qualidade que facilite o acesso a informações pertinentes à atividade profissional. O favorecimento da educação de qualidade reflete comprometimento, responsabilidade e excelência no serviço prestado à sociedade, pautados na ética e legitimidade. No Ambiente Virtual, temas essenciais relacionados aos conceitos de educação, ensino e aprendizagem são abordados, contribuindo para a constante qualificação do indivíduo nos âmbitos acadêmico, profissional ou pessoal.

“O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional”. (LIBÂNEO, 2004, p. 227).

O processo educacional representa uma maneira organizada de compartilhar informações ou métodos de instrução aplicados pelos seres humanos para orientar e

cultivar seus pares integralizando princípios, conjuntos de conhecimentos, sistemas, métodos e ideias estruturadas. Atualmente, a PMERJ desempenha um papel fundamental na segurança pública através das suas atividades voltadas para o policiamento ostensivo, a preservação da ordem pública, o combate ao crime e o apoio à comunidade. É importante ressaltar que a história da PMERJ está intrinsecamente ligada à história do Brasil, refletindo as dinâmicas sociais e políticas que moldaram o país ao longo dos séculos, na qual, representa uma parte significativa da história e da trajetória do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo.

Diante do cenário que vivemos, a Segurança Pública abrange todas as Instituições que trabalham em prol da sociedade visando à prestação da qualidade do serviço aonde os cidadãos com apoio dos profissionais venham desfrutar do estado de normalidade que proporciona a oportunidade de usufruir de direitos, cumprimento de deveres, garantia da lei e manutenção da ordem pública que consiste no conjunto de valores, de princípios e de normas que se pretende ser observados numa sociedade. O profissional de Segurança Pública serve a sociedade com qualidade em suas ações e procedimentos padronizados respeitando sua esfera de competência. E diariamente necessita receber capacitação e especialização continuada com intuito de melhorar sempre e prevenir diante das inúmeras situações que são apresentadas durante o serviço diário. Visto que, as Políticas Públicas de Educação são programas disponibilizados pelo governo por intermédio das Instituições que visam capacitar, treinar e especializar o Profissional de Segurança Pública para desempenhar com qualidade sua função diante do Estado.

É inegável mencionar que os programas educacionais de capacitação e treinamento do Policial Militar têm surtido um efeito impactante na vida dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro, na qual contribuem para a redução dos dados estatísticos relacionados à vitimização, crimes, violência, liberdade, direitos e entre outras associadas. Ora, os veículos de comunicação social abordam dia e noite espaços significativos para discutir, tratar e elucidar os assuntos associados à Segurança Pública num amplo sentido. E assim, torna-se comum visualizarmos nos noticiários de rádio, televisão, redes sociais, mídia impressa, jornais e revistas às abordagens e acontecimentos que surgem através da atuação das Instituições de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

2.1 PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO POLICIAL MILITAR

O termo acadêmico de aperfeiçoamento descreve a constante busca por melhorias, refinamentos ou avanços nas habilidades, conhecimentos ou métodos em uma área específica de estudo ou trabalho. Este processo engloba a obtenção de novas habilidades, a atualização de conhecimentos já existentes, a prática intencional para aprimorar o desempenho e a integração de feedback para o desenvolvimento contínuo. Respeitando o aspecto educacional e visando à qualificação dos Profissionais da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, essencialmente para a rotina e as atividades perante a sociedade, a Polícia Militar exerce periodicamente suas atividades pedagógicas para manter o profissional de Segurança Pública especializado, capacitado, atualizado e treinado para o exercício da sua função perante a sociedade, e com isso os procedimentos são padronizados e geram bem-estar para o cidadão independente da localidade que reside. Pois, as políticas educacionais nas Instituições de Segurança Pública propiciam aos profissionais uma forma contínua de aprendizado diante das experiências diárias vivenciadas através do convívio com pessoas e os grupos sociais. O desenvolvimento e progressão educacional do profissional são realizados presencialmente ou pelo ambiente virtual de aprendizagem promovido pela sua Instituição através de atividades de ensino teórico e prático.

É crucial instituir programas de treinamento específicos que visam capacitar os profissionais de segurança pública, fornecendo-lhes habilidades e conhecimentos diretamente relevantes às suas áreas de atuação. Esses programas são desenvolvidos com o intuito de abordar necessidades específicas e os desafios enfrentados pelos profissionais em suas atividades diárias. Dentre os exemplos de programas de treinamento específicos, destacam-se: treinamento em técnicas de investigação criminal: foco em métodos de coleta de evidências, técnicas de entrevista e interrogatório, análise forense, entre outros, para aprimorar a eficácia das investigações; gerenciamento de crises e negociação: treinamento destinado a lidar com situações de alto risco, como sequestros, reféns ou incidentes envolvendo indivíduos em crise, visando uma abordagem segura e bem-sucedida; atendimento a vítimas e testemunhas: capacitação para lidar com vítimas de crimes, abuso ou traumas, proporcionando um atendimento empático e sensível; gerenciamento de

multidões e controle de distúrbios: treinamento voltado para lidar com grandes grupos de pessoas em eventos públicos, garantindo a segurança e prevenindo conflitos; intervenção em casos de violência doméstica: capacitação para abordar casos de violência doméstica com sensibilidade, assegurando a proteção das vítimas; prevenção do uso de drogas e álcool: programas que visam prevenir o uso de substâncias ilícitas e conscientizar sobre os impactos negativos dessas substâncias na sociedade.

Para NÉRICI (1981), escreve que: “Metodologia do ensino nada mais é do que o conjunto de procedimentos didáticos, expressos pelos métodos e técnicas de ensino, que visam levar a bom termo a ação didática”.

Esses programas específicos têm como objetivo aprimorar as habilidades dos profissionais de segurança pública em áreas cruciais, capacitando-os para enfrentar com eficácia os desafios específicos encontrados em suas rotinas diárias. Além disso, é fundamental realizar atualizações periódicas nesses programas para refletir as mudanças nas demandas da sociedade garantindo que os profissionais estejam preparados para lidar com novos cenários e desafios. O acompanhamento de boas práticas e pesquisas desempenha um papel crucial no processo de atualização educacional periódica para os profissionais de segurança pública. Através desse acompanhamento, os profissionais têm a oportunidade de se manterem atualizados sobre abordagens mais eficazes e baseadas em evidências para suas atividades, incluindo: boas práticas operacionais que consiste no ato de acompanhar e adotar as melhores práticas em operações de rotina, emergências, gerenciamento de crises e outras atividades para melhorar a eficiência e segurança no trabalho; estudos de caso que visa analisar casos bem-sucedidos e lições aprendidas de experiências anteriores, permitindo que os profissionais compreendam abordagens que alcançaram resultados positivos; pesquisas científicas que proporciona o acompanhamento de estudos e pesquisas acadêmicas relacionadas à segurança pública, incluindo criminologia, sociologia, psicologia, entre outras áreas, para embasar suas práticas com base em dados e conhecimentos atualizados; simulações realísticas que consiste no treinamento envolvendo situações reais, exercícios práticos, workshops, palestras, cursos e programas de capacitação específicos, onde o objetivo é manter os profissionais atualizados sobre as melhores práticas, tecnologias emergentes, mudanças na legislação e abordagens eficazes para lidar com diferentes cenários; gerenciamento de dados e análise: capacitação

para lidar com grandes volumes de informações e análise de dados para obter insights úteis e tomar decisões mais informadas; uso de equipamentos especializados como veículos táticos, armamentos avançados e dispositivos de proteção pessoal; procedimentos de resposta a emergências que visa à atualização sobre os protocolos mais recentes para lidar com desastres naturais, situações de crise e incidentes terroristas; o uso ético e os avanços tecnológicos para manter-se informado sobre as últimas inovações em tecnologia aplicada à segurança pública, como novos equipamentos, softwares e sistemas, visando melhorar a eficácia das operações, e as tendências em segurança, no que tange a estarem cientes as dinâmicas da criminalidade, os desafios emergentes que respeitem os direitos individuais e a privacidade dos cidadãos, como por exemplo, aprendizado sobre o uso de câmeras de segurança, drones e outros dispositivos para aumentar a visibilidade e a prevenção de crimes permitindo que os profissionais se preparem para enfrentar novos tipos de ameaças.

A formação e aperfeiçoamento oferecem embasamento para os profissionais de segurança pública atuarem de forma justa, imparcial e em conformidade com os princípios democráticos e o Estado de Direito. Isso contribui para uma aplicação adequada das leis, a proteção dos direitos individuais e o fortalecimento da confiança da comunidade nos serviços prestados por esses profissionais.

O Policial Militar está acostumado a lidar com as situações mais complexas exigidas pela sua função, ações de risco e conflitos visando sempre promover a paz em vários sentidos da sociedade. A segurança pública em todos os tempos será um tema de grandes discussões em vários pilares da nossa sociedade por estar relacionada diretamente com a criminalidade, assim como nos assegura o Art. 144 da Constituição Brasileira: “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. A apreciatividade policial está contida nessa ação, pois, em todo tempo está inserida na ação do agente de segurança pública e por isso a necessidade de aperfeiçoar os conhecimentos para as tomadas de decisões diárias com eficácia e fundamentação jurídica e administrativa. Uma ação especializada nesse caso é de suma importância sempre visando a excelência na prestação dos serviços a sociedade, isto é, a especialização do profissional é o caminho para mudança de comportamentos na ação diária gerando as ações policiais dentro da legalidade.

E com estas ações eficientes dos Profissionais de Segurança Pública em todo Brasil será cada vez eficaz em seus procedimentos de serviço, pois, o processo de atualização educacional periódica para os profissionais de Segurança Pública estão estruturados nas leis, regulamentos, normas e condutas que governam suas atividades para garantir a aplicação correta da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos. Essa atualização abrange diversas áreas, tais como: Legislação Penal e Processual Penal que abrange o conhecimento das leis que regem os crimes, procedimentos de investigação, provas admissíveis e direito dos acusados; Legislação de Trânsito que trata da compreensão das regras de trânsito, infrações e penalidades, a fim de garantir a segurança viária; Direitos Humanos que compreende a familiaridade com os princípios e tratados de direitos humanos, garantindo que os profissionais ajam de acordo com os padrões éticos e legais; Normas de Conduta Profissional que integra o conhecimento do código de ética e normas de comportamento que regem a atuação dos profissionais de segurança pública; Regulamentos Operacionais que apresenta o entendimento das normas internas da instituição de segurança pública, incluindo procedimentos operacionais padrão e específico; e as Leis Emergentes que abarca no acompanhamento de mudanças legislativas e novas regulamentações que possam afetar suas práticas de trabalho.

A expansão da temática cresceu muito ao longo dos anos, visto que, a busca incessante dos pesquisadores nas universidades tornando-se peça fundamental para reflexão e análise dos fatos permitindo um funcionamento teórico e prático das Instituições de Segurança Pública concatenada a integração do cidadão construindo uma parceria de confiança e credibilidade.

3 METODOLOGIA

O conteúdo científico desta pesquisa é a metodologia bibliográfica que consiste numa abordagem de pesquisa que se baseia na análise, nas experiências vivenciadas pelos profissionais no exercício diário das funções e prerrogativas perante a população fluminense e no estudo de fontes de informação escritas sobre a Evolução Histórica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a inserção da educação no contexto profissional, tais como livros, artigos científicos, teses,

dissertações e outros documentos. Sendo utilizada a revisão da literatura como principal ferramenta para coletar, analisar e interpretar informações relevantes sobre as Atividades de Ensino em Segurança Pública para o aperfeiçoamento profissional do Policial Militar do Rio de Janeiro. Buscando identificar as principais contribuições teóricas, os debates existentes, as lacunas no conhecimento e as diferentes abordagens adotadas por outros estudiosos em relação ao tema em questão. A análise crítica e a síntese das informações reunidas são fundamentais para o desenvolvimento de novas perspectivas e para a contextualização do próprio trabalho dentro do campo de estudo. Esta metodologia é amplamente utilizada em diferentes áreas do conhecimento com o objetivo de oferecer uma compreensão aprofundada do estado da arte em relação ao tema investigado, contribuindo para a construção do conhecimento, o embasamento teórico de novas investigações e proporcionando subsídios teóricos sólidos para o desenvolvimento do trabalho científico. Contudo, os métodos e materiais utilizados foram elencados através de pesquisas bibliográficas e, na qual, os pressupostos metodológicos abordados visam uma análise sistêmica dos fatores e realidades discutidas ao longo da pesquisa.

4 RESULTADOS

Este estudo científico aborda a questão da Segurança Pública abrangendo a evolução histórica da Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro e a inserção da educação no contexto profissional. O principal objetivo deste artigo é ressaltar a significativa contribuição que desempenhamos em nossas funções em relação ao Estado, visando melhorar a prestação de serviços à comunidade. Nesse contexto, é crucial desenvolver uma comunicação eficaz e fundamentada, na qual, a comunicação desempenha um papel fundamental em todas as áreas de nossas vidas, pois nos permite mergulhar no universo da comunicação, especialmente no contexto das políticas públicas de educação relacionadas à Segurança Pública e ao cidadão. Com base nessa perspectiva teórica, as informações são compreendidas por meio de um processo global, onde cada cidadão tem um papel crucial no contexto social. Ao refletir sobre as políticas públicas de Segurança, cidadania e educação, é importante analisar desde o contexto histórico até os dias atuais todos os aspectos relacionados à Segurança Pública e a educação profissional. Isso

permite uma compreensão das áreas de atuação e desenvolvimento da instituição, incluindo planejamento estratégico, gestão, educação continuada e resolução de problemas específicos.

Diante desta profunda jornada, no que tange as funções das instituições, a Constituição Federal de 1988, em seu Art.144, além de definir que a segurança pública é dever do estado, direito e responsabilidade de todos, ela também estabelece as atribuições de órgãos da segurança pública nos três níveis de governo, notavelmente distribuídos de forma igualitária entre os municípios, Estado, Distrito Federal e União. Com base no Policiamento Ostensivo nos Estados, a fim de, prevenir e reprimir as ocorrências de infrações penais perante a sociedade tem a Polícia Militar. Permitindo aos cidadãos de bem garantia da lei preservando a ordem pública. São subordinadas administrativamente aos Governadores, e são forças auxiliares subordinadas às secretarias de segurança pública dos Estados e Distrito Federal. Diante da organização interna dessa Instituição, dividem os profissionais em apenas duas categorias: os Oficiais e as Praças. Essas categorias presentes na hierarquia militar têm formas de ingressos, formação e atribuição distintas de acordo com o nível de qualificação. Com isso são estruturadas operacionalmente de maneira similar ao Exército Brasileiro, contudo organizada em batalhões, companhias, comando gerais, intermediários e pelotões. Com a competência de controlar e combater a criminalidade a Polícia Militar atua com o intuito de proteger o interesse público. Para o cumprimento da sua missão possui uma grande variedade de modalidades dentro do policiamento, como o policiamento aéreo com o acompanhamento tático, salvamentos e resgates em geral, com aviões executando o patrulhamento ambiental, transporte ou emergência, policiamento com os cães, usado para resgate de pessoas perdidas em desastres e outros afins, policiamento de choque, policiamento de guarda, policiamento escolar, policiamento de escolta, motorizado, rodoviário, montado e de trânsito. Dessa forma sua principal característica é a forma militarizada de agentes devidamente uniformizados, equipados e de fácil identificação pela sociedade.

O campo da Segurança Pública é muito abrangente com oportunidade de interação e conhecimento das ciências sociais sob a ótica sistêmica abrangendo discussões sobre a temática da Segurança Pública sob o ponto de vista do âmbito sociedade, capacitação e integralização da vida acadêmica e profissional, no que tange, a interpretações e conclusões derivadas de uma análise de fontes

bibliográficas, conteúdos históricos e as experiências vivenciadas pelos policiais militares no exercício legal das suas funções perante o Estado e a sociedade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de habilidades interpessoais é de extrema importância para os profissionais de Segurança Pública, pois eles interagem diretamente com a comunidade e outras partes envolvidas em suas atividades. Essas habilidades contribuem para melhorar a comunicação, o relacionamento interpessoal e a eficácia no cumprimento de suas funções. Algumas das habilidades interpessoais relevantes incluem: Comunicação eficaz: saber ouvir ativamente e se expressar de maneira clara e objetiva é fundamental para garantir uma comunicação adequada com os colegas, superiores e a comunidade em geral; Empatia: ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender suas emoções e necessidades, é essencial para lidar com situações delicadas e garantir um atendimento mais humano e respeitoso; Resolução de conflitos: saber lidar com conflitos de forma pacífica e construtiva é fundamental para manter a ordem e a harmonia nas interações com a comunidade e dentro da própria equipe; Trabalho em equipe: saber colaborar com outros profissionais, coordenar esforços e apoiar uns aos outros é essencial para alcançar objetivos comuns e melhorar a eficiência das operações; Gerenciamento do estresse: aprender a lidar com situações de alta pressão e manter a calma em momentos críticos são importantes para tomar decisões ponderadas e evitar reações impulsivas; e a Inteligência emocional: desenvolver a capacidade de reconhecer e gerenciar suas próprias emoções, bem como entender as emoções dos outros, é fundamental para estabelecer conexões positivas e criar um ambiente de trabalho saudável. O desenvolvimento contínuo dessas habilidades interpessoais contribui para o aprimoramento das interações entre os profissionais de segurança pública e a comunidade, promovendo uma relação de confiança, respeito e colaboração mútua, o que é essencial para o sucesso de suas atividades e para a construção de uma sociedade mais segura e harmoniosa.

De acordo com o contexto histórico, o conflito social é o conjunto de circunstâncias que envolvem ou não violência física com a capacidade de obedecer às normas ou não para ocorrer acordo entre as partes. O simples fato de não cumprir ordens ou leis pré-estabelecida pode gerar um crime concretizado. Pois,

durante toda a trajetória da segurança pública as inúmeras opiniões sempre existirão. A nossa perspectiva é constantemente aperfeiçoada, no que tange a administração de conflitos no campo da violência praticada, visto que, os acontecimentos e os valores mensurados em relação à Segurança Pública observaram realidades distintas e interessantes de produzir em nós uma mente reflexiva. Exercitar uma mediação diante de um processo de transformação não é uma tarefa simples para administrar um conflito social e impedir que se torne um crime, mas esta ação pode ser efetuada quando obedecemos às normas e as leis que estão diante nós todos os dias.

A construção desse estereótipo do Rio de Janeiro é algo notório no mundo inteiro devido aos conteúdos que são divulgados diariamente por todos os meios de comunicação existentes. E quando pensamos em Segurança Pública e estendemos essa linha de raciocínio ao aumento da criminalidade carioca que tem evoluído há décadas, na qual, é muito importante começar a refletir sobre essa temática levando em consideração o contexto histórico até os dias atuais, no que tange a expansão da criminalidade seja quantitativa ou qualitativa.

No entanto, é importante ressaltar que a Segurança Pública no Rio de Janeiro está constantemente dedicada a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos em diversos cenários, buscando promover harmonia e excelência. Isso inclui uma ampliação contínua do escopo educacional relacionado ao Rio de Janeiro e às atividades de ensino para preparar profissionais capacitados e qualificados para enfrentar os desafios desse setor dinâmico. Essa preparação visa garantir que os policiais militares estejam sempre atualizados e aptos a lidar de maneira eficaz, responsável e ética, desde o policiamento comunitário até o gerenciamento de crises complexas. Além disso, a educação em segurança pública fomenta valores como ética profissional, respeito aos direitos humanos, compreensão das leis e procedimentos legais, bem como habilidades para lidar com questões sociais e culturais que afetam diretamente o trabalho dos profissionais dessa área. É essencial desconstruir a imagem negativa da cidade como a mais violenta do Brasil, pois as forças de segurança pública têm demonstrado eficiência em todas as áreas de atuação.

REFERÊNCIAS

BARRETO FILHO, Mello; LIMA, Hermeto. História da polícia do Rio de Janeiro aspectos da cidade e da vida carioca, 1565-1831. Rio de Janeiro: A Noite, 1939.

BRANCO, Pedro Hermínio Villas Bôas Castelo. **Estado, Direito e Cidadania em perspectiva comparada**. V. Volume Único / Pedro Hermínio Villas Boas Castelo Branco, Luiz Carlos Ramiro Júnior. Rio de Janeiro: Cecierj. 2014.

BRETAS, Marcos Luiz. A polícia carioca no Império. Estudos Históricos. v. 12. n. 22. Rio de Janeiro: CPDOC: 1998. p. 219-234. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/download/2075/1214/0>.

HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. trad. Francisco de Castro Azevedo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1997.

MINAYO, M.C.S. **A violência social sob a perspectiva da Saúde Pública**. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.10 (supl. 1), p. 07-18, 1994.

MONJARDET, D. **O que faz a Polícia. Sociologia da Força Pública**. Tradução Mary Amazonas Leite de Barros. São Paulo: EDUSP, 2002.

PINTO, Nalayne Mendonça...[et al]. **Conflitos e sociedade**. Volume Único. Rio de Janeiro: Cecierj. 2014. 220p.

POLICARPO, Frederico ... [et al]. **Introdução aos Estudos de Segurança Pública**. Volume Único. Rio de Janeiro: Cecierj. 2014. 207p.

SIMMEL, Georg. (2006). **Questões fundamentais de sociologia: indivíduo e sociedade**. Tradutor Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Zahar.